

SIMULAÇÃO APLICADA NO SISTEMA DE CHECK-IN NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS.

Andreza Santos Feitoza; andreza.feitoza@fatec.sp.gov.br
Arthur Colar, Fatec Guarulhos, arthur.colar@gmail.com
João Roberto Maiellaro, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Filas nos sistemas de *check-in* podem representar grandes perdas de credibilidade e também no sistema operacional como atrasos e transtornos diversos. Procura-se nesta pesquisa analisar o fluxo e o congestionamento de pessoas em um sistema de *check-in* aeroportuário no Aeroporto Internacional de Guarulhos, utilizando simulação. A pesquisa tem sua importância fundamentada na necessidade das companhias de realizar atendimento rápido e eficaz, com a certeza de que melhorias neste sistema podem potencializar resultados e garantir fidelização do cliente. Foram utilizados dados coletados em campo e foi elaborado modelo no *Software Arena* para simular o sistema de atendimento no *check-in*, apresentando parâmetros dos tempos de atendimento e possibilitando a identificação de gargalos e possíveis melhorias no sistema.

Palavras-chave. *Check-in, Atendimento, Aeroporto.*

ABSTRACT. Queues in *check-in systems* can represent huge credibility losses and also in the operating system as delays and various disorders. We analyzed the flow and accumulation of people in *check-in system* at Guarulhos International Airport using simulation. The research has relevance because the need of companies to perform fast and effective service, with the certainty that improvements in this system can enhance results and ensure customer loyalty. Data collected in the field were used and a model was elaborated in the *Arena Software* to simulate the service system in the *check-in*, presenting parameters of the service times and enabling the identification of bottlenecks and possible improvements in the system.

Keywords. *Check-in, Service, Airport.*

1. INTRODUÇÃO

O *check-in* na aviação é o local de primeiro encontro do passageiro com a companhia aérea no dia de sua viagem. Os procedimentos realizados na área do *check-in* são relacionados a verificação de documentação de pessoas e animais, aplicação de procedimentos de segurança, bem como é o local em que as bagagens dos passageiros são despachadas e triadas até serem movimentadas para os porões das aeronaves.

Filas nos sistemas de *check-in* podem representar grandes perdas de credibilidade e no sistema operacional: como atrasos e transtornos diversos. Trata-se de uma temática complexa, que causa tensão constante aos gestores desses sistemas. A demanda mundial de passageiros no modal aéreo tem crescido com o passar dos anos. Existe previsão de que o tráfego de passageiros aumente em média 4,9% ao ano até 2026 (FORMIGONI et al., 2017).

O objetivo deste trabalho é analisar o fluxo de pessoas em um sistema de *check-in* no Aeroporto

Internacional de Guarulhos utilizando simulação.

Os métodos utilizados foram a coleta de dados *in loco* e modelagem do sistema de filas no simulador Arena. Foi elaborado um modelo para análise dos principais indicadores de filas como: tempo de espera, tamanho de filas e nível de ocupação dos recursos envolvidos; para proposições de melhorias no gerenciamento de filas e do atendimento.

No final os resultados demonstraram que é possível se obter melhorias na gestão do congestionamento e conclusão dos processos de *check-in* dos voos, minimizando os atrasos e oferecendo uma experiência de atendimento mais agradável e menos caótica para o passageiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Aeroportos estão ficando mais cheios, ultrapassando a capacidade máxima recomendada. Desse modo, ocorrem gargalos em vários pontos incluindo o setor de *check-in*. Profissionais de Logística tem trabalhado com o auxílio da simulação para desenvolver cenários em que até mesmo no horário de pico mais crítico, o atendimento aconteça da maneira esperada e não ocorram atrasos (SCHONS; RADOS, 2009).

É importante conceituar que a simulação é a técnica de solução de um problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um computador digital (PRADO, 2017). Pode-se dizer que a simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação.

A teoria das filas é uma técnica que se preocupa com a elaboração e a solução de modelos matemáticos que representem analiticamente o processo de formação de fila (CHWIF; MEDINA; SIMULATE, 2014).

Também importante conceituar “servidores” como um ou mais provedor de algum tipo de serviço em uma área de espera, para as entidades (denominadas “clientes”) que estiverem esperando para serem servidas (FILHO, 2008).

Um estudo de simulação com objetivos de provar porquê a simulação é importante para avaliar o *check-in* de um aeroporto, desenvolver um modelo de simulação para balcões de *check-in*, e apresentar aplicações no Aeroporto de Schiphol, Amsterdã demonstram a importância do estudo da simulação em filas de *check-in*, obtendo resultados impressionantes nos quesitos de melhoria de gestão, atendimento e satisfação do cliente (JOUSTRA; VAN DIJK, 2001).

A simulação de operações em terminais aeroportuários tem avançado significativamente nos últimos anos. Os modelos ficaram mais detalhados e confiáveis, além de mais facilmente utilizados (BRUNETTA; ROMANIN-JACUR, 2004).

A simulação é um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação (CHWIF; MEDINA 2014).

A figura 1 mostra momento de acúmulo de pessoas numa área de *check-in* do aeroporto de Guarulhos (EXAME, 2014).

Figura 1 - Fila de *Check-in* em horário de pico.

Fonte: (EXAME, 2014)

A figura 2 mostra exemplo de modelo que representa o sistema de *check-in* no simulador Arena. Na parte superior há mostradores de variáveis e o número total de pessoas que devem passar pela fila e na direita está demonstrado o índice de ocupação de cada atendente.

Figura 2 – Modelo que simula *check-in*

Fonte: FORMIGONI et al., 2017

3. MATERIAIS E METODOS

A metodologia desse estudo é baseada em pesquisa aplicada, que envolve a aplicação prática da ciência. Ela usa alguma parte das teorias, conhecimentos, métodos e técnicas acumuladas das comunidades de pesquisa para um propósito específico. Esse tipo de pesquisa é útil para encontrar soluções para problemas cotidianos, geralmente direcionado para a um problema (ROLL-HANSEN, 2009).

A primeira etapa do estudo foi visitar o Aeroporto Internacional de Guarulhos e observar o processo que envolve uma fila de *check-in*. A empresa escolhida tem origem americana, e é uma das maiores operadoras em transporte de passageiros do mundo.

Durante três horas foram cronometrados os dados referentes ao processo de *check-in* e embarque dos passageiros na aeronave. Foi decidido coletar dados de cinquenta por cento dos passageiros de um voo.

A aeronave estudada possui 280 lugares para passageiros comuns, sem considerar a tripulação. Foram coletados dados de *check-in* e a entrada na aeronave de 140 pessoas. Os dados foram tratados no Arena, no módulo *Input Analyser*.

O simulador utilizado foi o Arena, que é um dos simuladores mais populares do mundo (FORMIGONI et al., 2017). O modelo foi elaborado para maior conhecimento do sistema e para a proposição de cenários de melhoria. A virtualização dos de sistemas de filas tem o objetivo de facilitação do entendimento do projeto, que é basicamente a transformação de códigos em imagens, trazendo para realidade a apresentação do modelo simulado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os intervalos entre chegadas e os tempos de atendimento foram transformados em distribuições probabilísticas, que posteriormente foram utilizadas como parâmetros do modelo de simulação nos diversos módulos aplicados.

A figura 2 traz os intervalos entre chegadas coletados em campo, representados por meio de um histograma. Percebe-se que, intervalos mais curtos entre chegadas são mais frequentes, aproximando o comportamento probabilístico de uma distribuição exponencial.

Figura 2 - Análise das entradas em gráfico.

Fonte: Dados de pesquisa de campo (Arthur Colar, 2020).

Os tempos de atendimento dos processos considerados no modelo também sofreram tratamento no ambiente estatístico do simulador e transformados em distribuições. A tabela 1 demonstra as distribuições utilizadas como parâmetros no modelo de simulação.

Tabela 1 – Distribuições probabilísticas utilizadas no modelo de simulação

Intervalos entre chegadas de passageiros	Exponencial (2) minutos
Intervalos entre chegadas de passageiros na fila prioritária	Exponencial (5) minutos
Tempos de atendimento no balcão “ <i>Check-in</i> ”	Triangular (1.5, 2, 3) minutos
Tempo de atendimento no balcão “ <i>Check-in</i> de apoio”	Triangular (1.5, 2, 4) minutos

Fonte: Autores, 2020.

Após a coleta dos dados, foi possível realizar a modelagem do sistema. Foi necessário definir os elementos fundamentais, como dados de entrada e partes do sistema, como o tempo disponível para a realização do check-in de todos os passageiros e embarque na aeronave, a existência e quantidade média de pessoas que necessitam de atendimento especial (idosos, gestantes e portadores de deficiência), ea velocidade média do atendimento.

As entidades e os recursos envolvidos na modelagem são respectivamente os passageiros comuns e especiais, e os atendentes dos balcões de *check-in*. Os processos consistem em atendimento dos passageiros e o embarque na aeronave.

É importante lembrar também que o procedimento de *check-in* possui tempo limite e deve ser realizado dentro deste tempo pré-estabelecido. A janela de tempo para o *check-in* é etapa indispensável do processo de embarque dos passageiros na aeronave.

Utilizando as funcionalidades disponibilizadas pelo Arena e parametrizando com as informações coletadas em campo, chegou-se a “maquete virtual” do sistema (Figura 3).

Na figura 3, nota-se que o modelo é elaborado por meio de fluxograma. Diferentes módulos executam diferentes funções no modelo. Toda a documentação do estudo foi realizada por meio da parametrização dos módulos no Arena, de forma a reproduzir de forma virtual, com a maior fidelidade possível, o comportamento do sistema real. Por meio do simulador Arena foi possível modelar o sistema facilitando a identificação e o entendimento de problemas.

Figura 3 -Modelo da “Fila de *Check-in*”

Fonte: Autores, 2020

Foi realizada simulação de três horas para o atendimento de 140 passageiros. O tempo definido representa o período determinado pela companhia aérea para que o procedimento completo seja realizado, englobando *check-in*, conferência das bagagens e entrada nas aeronaves.

Os relatórios do Arena trazem ampla gama de indicadores de ocupação de recursos, filas e trânsito de pessoas. O relatório de filas demonstra na primeira coluna os tamanhos médios das filas de cada processo, e na última coluna, os tamanhos máximos das filas durante a simulação.

Analisando os indicadores, nota-se que o tamanho médio da fila de *check-in* é de 42 pessoas, e durante a simulação, atingiu o número de 71 pessoas (figura 4). Outros pontos ressaltados no experimento foram a existência de atendentes ociosos em pelo menos trinta por cento do tempo e a existência de pessoas com preferência aguardando durante tempo considerado excessivo.

Figura 4 - Relatório do Arena

Check in Prioritario.Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Check in.Queue	42.6059	(Insufficient)	0.00	<u>71.0000</u>
Corredor de Acesso a Aeronave.Queue	4.3962	(Insufficient)	0.00	10.0000

Fonte: Autores, 2020

Com base nesses indicadores, foi possível elaborar cenários de melhorias alterando-se padrões procedimentos dos atendentes.

Em um dos cenários propostos, foi modificada a função de um dos atendentes. Um guichê teria a função de auxiliar os demais para aliviar as filas do *check-in* normal e do prioritário. Ações deste atendente consistem em identificar quais filas apresentam indício de gargalos e desloca o pax para o seu balcão, para que ele realize aquele atendimento. A figura 5 mostra as alterações no modelo.

Figura 5 – Projeto com as alterações propostas.

Fonte: Autores, 2020

Após esta mudança, o relatório trouxe mudanças nos indicadores de tempo de espera médio e tempo de espera total. A fila para atendimento prioritário deixou de apresentar gargalos, o índice de ocupação dos atendentes se mostrou mais balanceada e o número máximo de pessoas aguardando diminuiu em aproximadamente 50%. A figura 6 traz comparações entre o número de pessoas aguardando em média e o número máximo de pessoas aguardando, primeira imagem representa o cenário inicial e a segunda o cenário proposto.

Figura 6 – Comparativo de filas

	Cenário atual		Cenário proposto	
	Tamanho médio	Tamanho máximo	Tamanho médio	Tamanho máximo
Fila do check-in	42	71	14	21
Fila do corredor de acesso	4.3	10	4.2	10

Fonte: Autores, 2020

A figura 7 traz outros indicadores que demonstram melhorias obtidas com a alteração no sistema de check-in proposto no modelo de simulação.

Figura 7 – Melhorias obtidas pela alteração do sistema na simulação

Fonte: Autores, 2020

Verifica-se pelo Gráfico 2 que o cenário proposto diminui em até oitenta por cento a ocorrência de gargalos nas filas e torna mais rápido o atendimento para os clientes.

Outro cenário possível seria a adição de mais um guichê de atendimento, mas poderia gerar maior ociosidade dos atendentes dentro do sistema.

5. CONCLUSÃO

O objetivo desse estudo foi analisar o processo das filas de check-in no Aeroporto Internacional de Guarulhos e propor melhorias de gestão com base em um estudo de simulação. Ao longo da construção do trabalho, foram identificados problemas recorrentes no atendimento das filas de *check-in* como ociosidade de atendentes, inconsistências na operação do sistema de atendimento de passageiros com desbalanceamento de nível de ocupação de atendentes, atendimento prioritário ineficiente e tempos de espera excessivos, com risco iminente de atrasos em vôos e incorrência em penalidades da companhia aérea.

Após a elaboração do estudo e de cenários alternativos, foi evidenciada a necessidade de remanejar a atividade dos atendentes. O atendente que mais ficava ocioso passou a suprir o excesso de demanda dos outros atendentes e isso diminuiu em até cinquenta por cento o nível de ocupação do gargalo do sistema, fato que agilizou o atendimento dos passageiros preferenciais.

Sistemas logísticos que lidam com pessoas são diferentes de sistemas que lidam com cargas. Pessoas podem apresentar comportamentos adversos e as situações são menos previsíveis e controláveis. Se torna possível dizer que a simulação e os conceitos da logística são capazes de

reduzir o número de situações problemáticas dentro de uma fila de *check-ins* ou em qualquer outro sistema de filas.

Como estudos futuros, pode-se sugerir que grandes aeroportos, que apresentam movimentação intensa de passageiros, devem se adaptar a utilização de “recursos de apoio” como foi demonstrado nesse artigo através do check-in de apoio, deslocando funcionários ociosos para serem acionados em momentos de alta demanda. Também pode-se por exemplo, estudar por meio da simulação uma ampla gama de situações e cenários, como a alterações na disposição das filas. A ordem e o local por onde chegam os passageiros podem ser alterados, facilitando a identificação e o deslocamento até o guichê de atendimento, tornando o processo mais prático para os envolvidos no sistema.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos ao corpo docente da Fatec Guarulhos pelo apoio na realização da pesquisa e ao Aeroporto de Guarulhos que permitiu a coleta de informações.

REFERÊNCIAS

BRUNETTA, L.; ROMANIN-JACUR, G. **Passenger and Baggage Flow in an Airport Terminal: A Flexible Simulation Model**. [s.l.: s.n.].

CHWIF, L.; MEDINA, A.; SIMULATE, T. **Modelagem e simulação de eventos discretos, 4a edição: Teoria e aplicações**. [s.l.] Elsevier Brasil, 2014.

EXAME. **Guarulhos é considerado o pior aeroporto do mundo em lista**. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/guarulhos-e-considerado-o-pior-aeroporto-do-mundo-em-lista/>>. Acesso em: 18 nov. 2020.

FILHO, P. J. DE F. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas: com aplicações em Arena**. [s.l.] Visual Books, 2008.

FORMIGONI, A. et al. APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO PROCESSO DE CHECK-IN DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS. **South American Development Society Journal**, v. 1, n. 2, p. 20–32, 7 mar. 2017.

JOUSTRA, P. E.; VAN DIJK, N. M. **Simulation of check-in at airports**. Proceedings of the 33rd conference on Winter simulation. **Anais...: WSC '01.USA: IEEE Computer Society**, 9 dez. 2001. Acesso em: 18 nov. 2020

PRADO, D. **Teoria das filas e da simulação**. [s.l.] Falconi Editora, 2017.

ROLL-HANSEN, N. **2 Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science**. Disponível em: <[/paper/2-Why-the-distinction-between-basic\(-theoretical\)-Roll-Hansen/62f0dced123c24c7bc89b7d0d72bfcf885634a43](paper/2-Why-the-distinction-between-basic(-theoretical)-Roll-Hansen/62f0dced123c24c7bc89b7d0d72bfcf885634a43)>. Acesso em: 18 nov. 2020.

SCHONS, C. H.; RADOS, G. V. A importância da gestão de filas na prestação de serviços: um estudo na BU/UFSC. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 7, n. 1, p. 116–135, 13

mar. 2009.